

TIJORAT BANKLARI MOLIVAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH ISTIQBOLLARI

ABDUVOXIDOV AKMAL ABDULAZIZOVICH

Guliston davlat universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19029870>

Annotatsiya: Tijorat banklari rivojlanishining 2030-yilgacha bo'lgan istiqbollari chuqur tahlil qilinib, makroiqtisodiy sharoitlar, moliya bozori tendensiyalari, regulyator siyosati hamda raqamli transformatsiya jarayonlarini inobatga olgan holda prognoz ssenariylari ishlab chiqildi. masalalari yoritilgan. Mamlakat iqtisodiyotida bank tizimida moliyaviy xavfsizlikka tahdid soluvchi omillar, moliyalashtirish muammolar va ularni hal etish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: moliya bozori, kredit tavakkalchili, soliq, iqtisodiyot, investitsiya faolligi, xufiyona iqtisodiyot.

Annotation: The prospects for the development of commercial banks until 2030 were analyzed in depth, and forecast scenarios were developed taking into account macroeconomic conditions, financial market trends, regulatory policy and digital transformation processes. issues were covered. Factors threatening financial security in the banking system of the country's economy, financing problems and proposals for their solution were developed.

Keywords: financial market, credit risk, tax, economy, investment activity, hidden economy.

Аннотация: В статье подробно проанализированы перспективы развития коммерческих банков до 2030 года и разработаны прогнозные сценарии с учетом макроэкономических условий, тенденций финансового рынка, нормативно-правовой политики и процессов цифровой трансформации. Рассмотрены вопросы. Разработаны факторы, угрожающие финансовой безопасности банковской системы страны, проблемы финансирования и предложения по их решению.

Ключевые слова: финансовый рынок, кредитный риск, налогообложение, экономика, инвестиционная деятельность, теневая экономика.

Kirish. Mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan tijorat banklarida moliyaviy xavfsizlikka xatarlarni kamaytirishda xalqaro tajribadan foydalanish yo'nalishlari tahlil qilinadi. Buning uchun eng avvalo xalqaro normativ va metodologiyani o'rganish talab etiladi.

Jumladan, Bazel tavsiyalariga ko'ra, kredit tavakkalchiligining mohiyati kontragentning shartnoma majburiyatlarini bajara olmaslik xavfidan iborat». Ushbu tavsiyalarda tijorat banklari tahdidlariga: kreditlar, bank kafolati, aksept, qimmatli qog'ozlarga investitsiyalar kiritish kabi bank operatsiyalariga nisbatan ham paydo bo'lishi mumkinligi ta'kidlangan.

Tadqiqot metodologiyasi. Mamlakatda barqaror tizimini iqtisodiy tahlil, statistik ma'lumotlarni solishtirish, kuzatish va ekspert baholash usullaridan foydalanildi. Shuningdek, mahalliy va xorijiy tajribalar o'rganilib, ularning o'ziga xos jihatlari tahlil asosida umumlashtirildi.

Adabiyotlar sharhi. Bazel tavsiyalari "ichki nazorat qoidalariga rioya qilmaslik va korporativ boshqaruvdagi xatolar", "firibgarlik", "vakolatni suiiste'mol qilish", "axloqiy me'yorlarni buzish", shuningdek, "axborot texnologiyalari tizimi ishidagi uzilishlar", "yong'inlar va tabiat hodisalari" kabi holatlarga ham tavsiyalar bergan.

Bankning o'z kapitalini tartibga solish bo'yicha Angliya tomonidan berilgan takliflarga ko'ra, operatsion xavf tarkibiga uyushgan jinoyatchilik ortidan kelib chiqadigan tabiiy falokatlar, siyosiy inqirozlar, tartibga solish qoidalarining o'zgarishi (qonunchilik, soliq, iqtisodiyot va boshqalar) va bank nufuzining tushishi kiradi. Italiya banklarida ichki nazorat o'tkazish qoidalariga ko'ra,

operatsion xavf to‘lov vositalari bilan (ayniqsa cheklan bilan), mijozlar bilan tijoriy operatsiyalarni amalga oshirish jarayonida deontologiya (biznes etikasi) me‘yorlariga rioya qilmaslik bilan bog‘liq.

Tahlil va natijalar. 1997-yilda Fransiyada qabul qilingan Ichki nazorat to‘g‘risidagi reglamentda operatsion xavf hisobga olish tizimida va umuman bankning axborot tizimida tartib-taomillarni ishlab chiqish, tashkil etish va amalga oshirishdagi kamchiliklar bilan bog‘liq xavf sifatida ko‘rib chiqadi. Fransiya bank komissiyasi operatsion xavfni unga huquqiy tavakkalchilikni ham qo‘shgan holda yanada batafsilroq ta‘riflaydi. Komissiyaning fikricha, operatsion xavf texnik xavfning ajralmas qismidir.

Xorijiy va mahalliy xavflarni tasniflashning yuqorida ko‘rsatilgan kamchiliklari har qanday turdagi tahdidlarni aniqlash va ularning oldini olishga, xususan, butun bank xavfsizligini ta‘minlashga qaratilgan amaliy chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirishda jiddiy qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

1-jadval

**Operatsion xavflar tuzilishining qiyosiy tahlili
(yetakchi xorijiy davlatlarning normativ hujjatlari va uslubiy hujjatlari qoidalari
asosida)**

AQSH	ANGLIYA	Italiya	Fransiya
1. Operatsion xavf	1. Operatsion xavf	1. Operatsion xavf	1. Texnik xavf
1.1. Axborot tizimlarining ishlashidagi kamchiliklar	1.1. Tabiiy falokatlar	1.1. Deontologiya (biznes etikasi) me‘yorlariga amal qilmaslik xavfi	1.1. Operatsion xavf
1.2. Ichki nazorat tizimining nuqsonlari	1.2. Uyushgan jinoyatchilik harakatlari	1.2. To‘lov vositalari bilan operatsiyalar xavfi	1.1.1. Hisobga olish tizimidagi kamchiliklar
	1.3. Siyosiy inqirozlar	1.3. Mijozlar bilan tijoriy operatsiyalar xavfi	1.1.2. Axborot tizimi kamchiliklari
	1.4. Tartibga solish qoidalarining o‘zgarishi (qonunchilik, soliq, iqtisodiyot va boshqalar)		1.1.3. Huquqiy xavf

Xatarlarning o‘ziga xos xususiyatlarini nisbatan umumiy shaklda aniqlash uchun oltita boshlang‘ich guruh yetarli bo‘ladi hamda kelajakda ushbu guruhlarning har birini va ularga kiradigan alohida xatarlarni amaliy ehtiyojlarga muvofiq ketma-ket ajratish imkoniyatini beradi.

Xatarlarni baholash bosqichida ilgari aniqlangan xavflar ularning maqbul xavf mezonlariga muvofiqligi nuqtai nazaridan baholanadi. Bunda, maqbul xatar mezonlari ham, shunga mos ravishda xatarni baholash natijalari ham sifat jihatidan (matn, jadvallar shaklida), ham xatar ko‘rsatkichlarini hisoblash orqali miqdoriy jihatdan ifodalanishi mumkin.

O‘zbekiston tijorat banklari rivojlanishining 2030-yilgacha bo‘lgan istiqbollari chuqur tahlil qilinib, makroiqtisodiy sharoitlar, moliya bozori tendensiyalari, regulyator siyosati hamda raqamli transformatsiya jarayonlarini inobatga olgan holda prognoz ssenariylari ishlab chiqildi. Mazkur ssenariylar bank tizimining moliyaviy barqarorligi, kapital yetarliligi, kreditlash hajmi, muammoli kreditlar ulushi, rentabellik darajasi va moliyaviy xavfsizlik ko‘rsatkichlarining o‘zgarish dinamikasini baholashga qaratilgan.

Prognozlash jarayonida uchta asosiy ssenariy – konservativ, bazaviy va optimistik rivojlanish yo‘nalishlari shakllantirildi. Konservativ ssenariyda global iqtisodiy noaniqliklar, tashqi moliyaviy xavflar va kredit risklarining kuchayishi sharoitida banklar faoliyatining sekinlashuvi nazarda tutiladi.

Bazaviy ssenariy amaldagi iqtisodiy islohotlar izchil davom etishi va moliyaviy barqarorlikning saqlanishini aks ettirsa, optimistik ssenariyda raqamli bank xizmatlarining jadal rivojlanishi, investitsiya faolligining oshishi hamda moliyaviy vositachilik rolini kuchaytirish hisobiga bank tizimi ko‘rsatkichlarining yuqori sur‘atlarda o‘sishi prognoz qilinadi.

Ishlab chiqilgan prognoz ssenariylari O‘zbekiston tijorat banklari faoliyatini strategik rejalashtirish, moliyaviy xavfsizlikni mustahkamlash va risklarni boshqarish tizimini takomillashtirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv bank menejmenti va regulyator organlarga uzoq muddatli qarorlar qabul qilishda, shuningdek, bank tizimining 2030-yilgacha bo‘lgan barqaror rivojlanishini ta‘minlashda ishonchli tahliliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Mamlakatimiz tijorat banklari moliyaviy xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha umumiy strategiyaning ustun yo‘nalishlarini hisobga olgan holda ular rivojlanishining 2030-yilgacha prognoz ssenariylari ishlab chiqilgan.

1-rasm. O‘zbekistonda tijorat banklari rivojlanishining 2030-yilgacha prognoz qiymatlari, (mlrd so‘m)[1]

Banklar tomonidan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga ajratilgan kreditlar qoldig‘i 2030-yilda 2022-yilga nisbatan qariyb 2 barobarga oshib, 509245 mlrd so‘mga yetib borishi kutilmoqda.

O‘zbekiston tijorat banklaridagi depozitlar 2030 yilgacha prognoziga ko‘ra, 438473 mlrd so‘mga yetishi kutilmoqda.

Banklar tomonidan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga ajratilgan kreditlar qoldig‘i 2030-yilda 2022-yilga nisbatan qariyb 2 barobarga oshib, 509245 mlrd so‘mga yetib borishi kutilmoqda.

Biroq ushbu prognoz qiymatlari abstraktlashuv asosida hisoblangan bo‘lib, bunda xavf-xatarlar inobatga olinmagan hisob. Nazarimizda, amaliyotda, birinchi galda, puxta o‘ylangan tartib-taomil va ijrochilarning amaliy tajribasiga asoslangan xatarlarni tahlil qilishning sifatli usullaridan foydalanish kerak. Shu bilan birga, xatarlarni baholashning miqdoriy usullari har xil turdagi xatarlarning xavf darajasini taqqoslash yoki natijalarni tasvirlash uchun juda foydali ekanligini inkor etmaslik kerak.

Mamlakatda xufiyona iqtisodiyot bilan mamlakat moliyaviy xavfsizligi, shu jumladan, tijorat banklari moliyaviy xavfsizligi o‘rtasida bog‘liqlik mavjud bo‘lib, xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurashish tijorat banklari moliyaviy xavfsizligini ta‘minlash yo‘nalishi sifatida qaralishi mumkin.

Takliflar va xulosalar. Amaliyotdan kelib chiqqan holda, fikrimizcha, mamlakatda xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

1. Markaziy bank tomonidan tijorat banklari uchun (yuridik va jismoniy shaxslar) mijozlarning plastik kartalaridagi pul mablag‘larini saqlash kafolati to‘g‘risida nizomni qayta ko‘rib chiqish. Mijozlarning plastik raqamlardagi pul mablag‘larini turli kiberfiribgarlik va kibero‘g‘rilikdan himoya qilishning kriptografik vositalarini takomillashtirish majburiyatini yuklash. Qonun osti huquqiy normativ hujjatlarda (Nizom va ichki buyruqlar) mijoz puliga tijorat banklari javobgarligini aniq belgilash.

2. Aholi o‘rtasida moliyaviy savodxonlikni oshirish bo‘yicha chora-tadbirlarni yanada takomillashtirish: ijtimoiy reklamalar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillarining ommaviy vositalar orqali chiqishlarini ko‘paytirish va hokazo.

3. Elektron tijorat bilan shug‘ullanuvchi (Telegram, Instagram, Olx.uz) savdogarlarni ro‘yxatdan o‘tkazish hamda firibgarlikka belgilangan qonuniy choralar bo‘yicha tushuntirish (profilaktika) olib borish.

4. Tijorat banklarida jismoniy va yuridik shaxslarning plastik kartalar va plastik kartalar orqali amalga oshiradigan operatsiyalar bilan shug‘ullanuvchi xodimlar nazoratini muvofiqlik-nazorat bo‘limlari hamda xodimlar bo‘limiga topshirish. Bunda “xodim tarixi” reyestrini yuritish hamda “bank xodimining jinoyati” uchun bank rahbariyati mas‘ulligini oshirish.

5. Avtomobil bozorida oldi-sotdi bilan shug‘ullanuvchi tadbirkorlarga “yakka tartibdagi tadbirkor” maqomini berish, ularni ro‘yxatdan o‘tkazish hamda firibgarlikka belgilangan qonuniy choralar bo‘yicha tushuntirish (profilaktika) olib borish. (Bunda uy-joy oldi-sotdisi bilan shug‘ullanuvchi “riyeltor”larni ro‘yxatga olish tajribasidan foydalanish mumkin).

6. Xufiyona iqtisodiyotda faoliyat savdo (oldi-sotdi) bilan shug‘ullanuvchi tadbirkorlarga “yakka tartibdagi tadbirkor” maqomini berish, ularni ro‘yxatdan o‘tkazishni yanada soddalashtirish hamda firibgarlikka belgilangan qonuniy choralar bo‘yicha tushuntirish (profilaktika) olib borish.

Ushbu chora-tadbirlar xufiyona iqtisodiyotni jilovlashga, davlat byudjetini to‘ldirishga va asosiysi firibgarlik holatlarini kamaytirishga, pirovardida esa tijorat banklari moliyaviy xavfsizligini ta‘minlashga muayyan darajada xizmat qiladi deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Burxanov A.U. Moliyaviy xavfsizlik. O‘quv qo‘llanma. –Toshkent.: Ma‘naviyat, 2019 - 224 b.
2. Sofya Klimova, Nazerke Zhampeiis, Asmik Grigoryan. Contemporary approaches to money laundering/terrorism financing risk assessment and methods of its automation in commercial banks. Procedia Computer Science. Volume 169, 2020, Pages 380-387.
3. Tursunov B.O. Korxonalar moliyaviy xavfsizligini ta‘minlash metodologiyasini takomillashtirish. DSc il. dar.ol. uchun diss. avtoref. –T.: 2021. -52 b.